

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi

"Maktabgacha ta'lim fakulteti" 2-bosqich talabasi- Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287095>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning yoshga doir psixologik xususiyatlari va ularning bola sog'lom rivojlanishidagi ahamiyatini, hamda bolalarga to'g'ri axloqiy tarbiya berish haqida fikr mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: bola, tarbiya, rivojlanish, harakat, maktabgacha yosh, axloq, ko'nikma, odob, o'yin.

Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические особенности дошкольников и их значение в здоровом развитии детей, а также вопросы правильного нравственного воспитания детей.

Ключевые слова: ребенок, воспитание, развитие, движение, дошкольный возраст, нравственность, умения, манеры, игра.

Abstract. This article discusses the psychological characteristics of preschool children and their importance in the healthy development of children, as well as the issues of proper moral upbringing of children.

Keywords: child, education, development, movement, preschool age, morality, skills, manners, game.

*Bolalarimizni go'dakligi ongi va tafakkurini to'g'ri hakllantirib
bormasak, kelajakda yuksak saviyali, bilim va ma'naviyatga ega bo'lgan barkamol avlodni
tarbiyalash qiyin kichadi
Sh.Mirziyoyev.*

Ushbu jumlaning men bekorga yurt boshimizning ta'riflari bilan boshlamadim, sababi hozirgi kunda o'z dolzarblarini yo'qtmagan ta'lim va tarbiya, bolaning psixologik rivojlanishi, uni pedagogik maktab ta'limiga tayyorlash haqida so'z yuritilmoqda. Demak, bolaning 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan maktabgacha yoshi bolalik davrining katta bir qismini tashkil etadi. Asosan mana shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyatlari rivojlanadi hamda shaxsiy individual xususiyatlar (shaxsiy fazilatlar) tarkib topa boshlaydi.

Uch yoshli bola inqiroz. Jismoniy jihatdan mustaqillikka erishish (yurish, yugurish) bolada erkin, kattalarning nazoratisiz, o'z holicha qandaydir ishlarni bajarish, ijtimoiy muhitda shaxs sifatida yashash istagini tug'diradi. 3 yoshli bolalar o'zlarini kattalar bilan taqqoslay boshlaydilar, hatto kattalar qilishi mumkin bo'lgan (huquqi bo'lgan), ular bajara oladigan harakatlarni bajarishga intiladilar. «Men katta bo'lsam mashina haydayman», «Men sizga katta tort olib kelaman», «Mening 100 ta qo'g'irchog'im bo'ladi» kabi istaklarini kelasi zamonda gapirsa ham bugun amalga oshirishga harakat qiladi. Ko'pincha bu harakatlar qat'iylik va qaysarlik bilan namoyon bo'ladi.

Uch yoshli bola jamoat joylarida, ko'pchilik orasida o'z xulqini qanday boshqarish kerakligini bilmaydi. Shuning uchun buni kattalar tushuntirishlari, amaliy ko'rsatmalar berishlari shart. Biroq bu ish harakat bilan uzviy bog'lanmasa, ko'zlangan natijaga erishish mumkin emas. O'yin faoliyatida bola shaxsida xulq va odob malakalari asta-sekin shakllantiriladi. Uch yoshlilar shaxsini shakllantirishda ularni boshlagan ishni oxiriga

yetkazish- ga, qiyinchiliklarni yengishga, sabr-toqatga, asabiylashmaslikka, bardoshlilikka, yig'idan o'zini tiyishga, ortiqcha xatti-harakat qil- maslikka o'rgatish juda katta ahamiyatga ega. Bolada ijobiy axloqiy ko'nikma va malakalar, odatlar mustaqil ishlarni bajarishga intilishda vujudga kela boshlaydi. Shuning uchun kattalar o'z ho- liga tashlab qo'ymay, topshiriqni qanday bajarishini nazorat qilib turishlari lozim. Bolaning shaxsi tarkib topishida kattalarning axloqiy ibrati alohida ahamiyatga egadir. Lekin yuksak fazilat- larni, insoniy xislatlarni shakllantirishda shuning o'zigina ye- tarli emas, chunki bola mustaqil faol harakat qilmasa, hamkor- likdagi faoliyatda ishtirok etmasa, xulq-atvor ko'nikmalari hosil bo'lmaydi. Ma'lumki, o'yin faoliyatida va muloqot jarayonida bolaning shaxsiy fazilatlar hamda xarakter xislatlari uning nut- qiga bog'liq holda namoyon bo'ladi. Bolaning nutqiy faoliyati qanchalik ravon va boy bo'lsa uning o'zaro fikr almashishi ham shunchalik qulay va oson amalga oshadi. Kamolotning mazkur bosqichida egosentrik nutq (o'z-o'ziga qaratilgan nutq) muhim ahamiyat kasb etadi. Harakatli, rolli, mazmunli, milliy o'yinlar jarayonida amaliy xatti-harakat bilan uzviy bog'liq holda bola shaxsida insoniy xislatlar tarkib topa boradi. O'yin faoliyati va turli o'yinlar bolada irodaviy sifatlarni takomillashtirishda, his- tuyg'uni boshqarishda yetakchi faoliyat vazifasini o'taydi.

Maktabgacha yoshdagi bola shaxsining shakllanishida ijtimoiy muhitning o'rni Bola jismoniy taraqqiyotining 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davrini qamrab oluvchi maktabgacha ta'lim yoshida psixik rivojlanishda ham katta o'zgarishlar ro'y beradi. Bu davr mobaynida bola shaxsini belgilab beruvchi xususiyatlar shakllanadi. Bola- ning shaxs sifatida shakllanish nuqtayi nazaridan qaraganda maktabgacha yoshdagi davrini uch bosqichga ajratish mumkin:

Birinchi bosqich – 3–4 yoshni o'z ichiga oladi va ushbu bosqich bolada emotsional jihatdan o'z-o'zini boshqarishning mustahkamlanishi bilan bog'liq.

Ikkinchi bosqich – 4–5 yoshgacha bo'lgan davr asosan axloqiy jihatdan o'zini-o'zi boshqarishi kuchayadi.

Uchinchi bosqich – 6–7 yoshni qamrab olib bolada ishbilarmonlik, o'z-o'zini anglash, shaxs xususiyatlarining shakllanishi bilan xarakterlanadi. Bu davrlashtirish jihatidan qaralganda birinchi va ikkinchi bosqichlar kichik va o'rta bog'cha yoshiga, 3-bosqich esa katta bog'cha yoshiga to'g'ri keladi.

Rus pedagoglaridan P.F.Lesgaftning fikricha, insonning maktabgacha yoshidagi davri shunday bir davrki, ana shu davr mobaynida kelgusida qanday xarakter xislatlari paydo bo'lishi belgilanadi va axloqiy sifatlarining asoslari yuzaga keladi. Insonning kamol topa borishida maktabgacha yoshdagi davrning ahamiyatiga doir P.F.Lesgaftning bu fikri rus pedagogi A.S.Makarenkoning quyidagi fikriga to'la mos keladi. A.S.Makarenko bolalarni juda kichik davridan boshlab tarbiyalash zarurligi haqida gapirib, tarbiyaning eng muhim asoslari bolaning besh yoshgacha bo'lgan davri mobaynida yuzaga keltiriladi. Mana shu davrda qilingan butun tarbiya, tarbiya jarayonining 90% ini tashkil etadi, degan edi. Haqiqatan ham bolaning maktabgacha yoshidagi davri shu qadar mazmundor va faol davrdirki, bu davr bolaning kelgusi o'sishida albatta o'z aksini qoldiradi. Shuning uchun maktabgacha yoshidagi davr ta'sir o'tkazish kuchi jihatidan g'oyat mas'uliyatlidir. Bola ilk yoshdan maktabgacha davrga o'tgach, uning butun yashash sharoitida jiddiy o'zgarishlar yuz beradi.

Birinchidan, bola bog'cha yoshiga o'tgach, uning faoliyat doirasi ancha kengayib, mustaqilligi yanada ortadi. Uning o'yinlari, xatti harakatlari ham boshqacha mazmunga ega bo'la boshlaydi.

Ikkinchidan, bolaning butun faoliyatida nutqning roli orta boradi.

Uchinchidan, bola maktabgacha yoshga o'tgach, muayyan dastur asosida maxsus pedagog tomonidan tarbiyalana boshlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolaning yashash sharoitida yuzaga kelgan bu o'zgarishlar uning jismoniy va psixik jihatdan o'sib kamol topishniga ta'sir etmay qolmaydi. Maktabgacha yoshdagi bolaning jismoniy jihatdan rivojlanishi Yuqorida aytib o'tganimizdek, bolaning jismoniy jihatdan eng tez o'sadigan davri bir-ikki yoshligiga to'g'ri keladi.

Bola uch yoshga to'lib maktabgacha yoshiga o'tgandan so'ng uning jismoniy jihatdan o'sishi bir qadar sekinlashadi. Bolaning jismoniy jihatdan o'sishidagi notekislik bu davrda ham davom etaveradi. Masalan, bola tug'ilgandan bir yoshga to'lguncha bo'yining o'sishini quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin. Maktabgacha yoshda jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari: Yoshi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Bo'yi (sm) 25 40 8 4 6-7 7-8 10 Maktabgacha yoshdagi bolaning tanasi, xususan, oyoqlarining uzayishi tufayli gavdasidagi umumiy mutanosiblik o'zgaradi. Maktabgacha yosh davrida bolaning oyoqlari nisbatan ko'proq o'sadi. Biroq shunday bo'lsa ham 6-7 yoshgacha bo'lgan bolaning suyaklari hali yaxshi qotmagan, ya'ni tog'aysimon holatda bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning pay va muskullari hali baquvvat emasligiga qaramay juda harakatchan bo'ladi. Bola 7 yoshga yetgach, umurtqa suyagining bo'yin qismida oldinga tomon, ko'krak qismida esa orqaga tomon ma'lum darajada egilish yuz beradi. Keyinchalik bolaning umurtqa suyagi mana shu shaklda saqlanib qoladi. Bola qaddi-bastining to'g'ri bo'lishida umurtqa suyagining ana shunday holda saqlanib qolishi juda katta ahamiyatga ega. Bog'cha yoshidagi bolaning bosh suyagi ham tez o'sadi. Bola uch yoshga to'lgandan so'ng bosh miya suyagining orqa va tepa tomonlari tez o'sadi. Maktabgacha yoshda bolaning ichki organlarida ham jiddiy o'zgarishlar ro'y beradi. Masalan, bolaning yuragi hajm jihatidan chaqaloq bolaning yuragiga nisbatan 4-5 barobar kattalashgan, biroq uning muskullari hali yetarli darajada mustahkamlanmagan bo'ladi. Mana shuning uchun bog'cha yoshidagi bolaning yuragi bir qisqarishda organizm uchun yetarli qon siqib chiqara olmaydi. Bola yuragining katta odamlar yuragiga qaraganda nisbatan tezroq urishining sababi ham mana shundadir. Chunonchi, agar 1 yoshdagi bolaning yuragi bir marta qisqarishda 10,2 kub/sm qon siqib chiqarsa, 7 yoshli bolaning yuragi bir marta qisqarishda 23 kub/sm dan qon siqib chiqaradi. Katta yoshdagi odamning yuragi esa bir marta qisqarishda 60 kub/ sm dan ortiqroq qon siqib chiqaradi. Maktabgacha yoshdagi davrda yurakning nisbatan tezroq ishlashi tufayli bolaning qon bosimi katta kishilarga nisbatan biroz kuchliroq bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nerv sistemasining o'sishi Maktabgacha yoshdagi bolalar psixikasining rivojlanishida ularning nerv sistemalarida sodir bo'ladigan o'zgarishlar juda katta rol o'ynaydi. Bolalar nerv sistemalarining eng kuchli taraqqiy etadigan davri 1 yoshgacha bo'lgan davrga to'g'ri keladi. Yangi tug'ilgan bola bosh miyasining o'rtacha og'irligi 380-400 g keladi. Bola bog'cha yoshiga yetguncha uning miyasi g'oyat tez rivojlanib, deyarli uch baravar ko'payadi. Demak, bog'cha yoshiga yetgan bolalar miyasining og'irligi 1100-1200 g ga yetadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nerv sistemasining bundan keyingi takomillashishi davomida bosh miya po'sti qismidagi markazlarni bir-biri bilan tutashtiruvchi nerv tolalari ham miyelin qobig'i bilan qoplana boshlaydi. Bosh miyadagi nerv tolalarining miyelin qobig'i bilan qoplanishi aks ettirish jarayoni, ya'ni psixik jarayonlar va ularning rivojlanishi uchun juda katta ahamiyatga ega. Nerv tolalari miyelinizatsiyalashganda, birinchidan, qo'zg'alishlarning nerv tolalaridan tez o'tishi ta'minlansa, ikkinchidan, qo'zg'alishning faqat tegishli markazgagina borishini ta'minlaydi. Buning natijasida organizmga tashqi muhitdan ta'sir etib turuvchi turli qo'zg'atuvchilar ta'siri tufayli yuzaga keladigan shartli reflekslar (muvaqqat bog'lanishlar) nisbatan tez hosil bo'ladi. Bundan

tashqari, har bir qo‘zg‘alishning tegishli markazigagina aniq borishi bog‘cha yoshidagi bolalarning o‘z harakatlarini epchillik bilan idora qila olishlarini ta‘minlaydi.

Xulosa qilib aytganda maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga befarq bo‘lmagan holda e‘tiborli bo‘lishimiz lozim ekan. Aks holda ko‘plab noxushliklar yuzaga keladi. Sababi bu yoshda bolalar ham pedagogik jihatdan ham psixologik jihatdan rivojlanadi, o‘ylab qarasa bu rivojlanish jismoniy rivojlanishga ham chambarchas bog‘liq ekan. Bizlar bolalarni har tomonlama sog‘lom barkamol va komil inson qilib ham pedagogik jihatdan ham psixologik jihatdan maktab ta‘limiga tayyorlashimiz kerak ekan.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Jalilova S "Maktabgacha yoahdagi bolalar psixologiyasi" "Faylasuflar nashriyoti", Toshkent -2017.
2. E.G‘oziyev " Psixologiya" darslik.
3. Internet ma'lumotlari